

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

3-МАХСУС СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР-3

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES
SPECIAL ISSUE-3

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES
№SI-3 (2025) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9556-2025-SI-3>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:
Сеитов Азамат Пулатович
доктор социологических наук (DSc), профессор

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:
Сабирова Умида Фархадовна
доктор социологических наук (DSc)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD:

22.00.01-Социология назарияси, методологияси ва тарихи. Социологик тадқиқотлар усуллари.
Теория, методология и история социологии. Методы социологических исследований.
Theory, methodology and history of sociology. Methods of sociological research.

Бекмурадов Мансур Бобомурадович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Каланов Комил Куллахматович
кандидат социологических наук, профессор (Узбекистан)
Убайдуллаева Раиса Турсуновна
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Негматова Шахзода Шухратовна
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Шайылдаева Асель Кокоевна
кандидат социологических наук (Кыргызстан)

Исмаилов Алишер Агзамович
доктор экономических наук, (Узбекистан)
Щепилова Галина Германовна
доктор философских наук, профессор (Россия)
Рожанский Михаил Яковлевич
кандидат философских наук (Россия)
Маматов Нормурат
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Бурнашев Рустам Ренатович
кандидат философских наук, профессор (Казахстан)

22.00.02-Ижтимоий тузилиш, ижтимоий институтлар ва турмуш тарзи
Социальные структуры, социальные институты и образ жизни
Social structures, social institutions and way of life

Умаров Абсалом Адилевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Холбеков Абдугани Жуманазарович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Шайхисламов Рафаэль Бадретдинович
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Акулич Мария Михайловна
доктор социологических наук, профессор (Россия)

Антонио Алонсо Марсос
доктор политических наук, профессор (Испания)
Фадеева Любовь Александровна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Виктор Агаджаньян
доктор философии по социологическим наукам,
профессор (США)
Абдулазизов Абдулвохид Хабибуллович
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)

22.00.03-Ижтимоий онг ва ижтимоий жараёнлар социологияси.
Социология социального сознания и социального процесса.
Sociology of social consciousness and social process

Аликариев Нуритдин Сапаркариевич
доктор экономических наук, профессор (Узбекистан)
Матибаев Тасполат Балтабаевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Николов Стефан
доктор философии по социологическим наукам, (Болгария)

Мирзахмедов Абдирашид Мамасидикович
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Ли Ци
доктор исторических наук, профессор (Китай)
Сухомлинова Марина Валерьяновна
доктор социологических наук, профессор (Россия)

www.tadqiqot.uz решают задачи, предусмотренные Стратегией Узбекистана 2030, направленные на развитие науки за счет внедрения достижений научных исследований ученых и служащих их признанию в международном научном сообществе. Так, каждой статье, опубликованной в журнале, присваивается номер DOI (Crossref). Журналы включены в международные индексные базы данных. Входит в список журналов ВАК Узбекистана.

22.00.01-Социология назарияси, методологияси ва тарихи. Социологик тадқиқотлар усуллари.
Теория, методология и история социологии. Методы социологических исследований.
Theory, methodology and history of sociology. Methods of sociological research.

Пармонов Фарход Ярашевич
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Жусубалиев Абдикайым Рысбаевич
кандидат социологических наук, доцент (Кыргызстан)
Алимухамедова Нодира Ядгаровна
доктор философии по философским наукам (Узбекистан)
Каланова Сабохат Мурадovна
доктор философии по социологическим наукам,
доцент (Узбекистан)

Камалова Хатира Сабыровна
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)
Тагиева Гулсум Гафуровна
доктор философии по социологическим наукам (Узбекистан)
Ахмедова Феруза Медетовна
доктор философии по социологическим наукам (PhD)
(Узбекистан)
Рахимбаева Дилбархон Абдулхамитовна
кандидат философских наук, доцент (Узбекистан)

22.00.02-Ижтимоий тузилиш, ижтимоий институтлар ва турмуш тарзи
Социальные структуры, социальные институты и образ жизни
Social structures, social institutions and way of life

Аликариёва Аълохон Нуриддиновна
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Зайтов Элёр Холмаматович
доктор философии по социологическим наукам,
доцент (Узбекистан)
Уразалиева Гулшода Бекпұлатовна
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)

Жиянмуратова Гулноз Шербутаевна
доктор философии по социологическим наукам,
доцент (Узбекистан)
Мирзахмедов Хуршид Абдирашидович
доктор философии по социологическим наукам,
и.о. профессор (Узбекистан)
Қаюмов Қахрамон Нозимжонович
доктор философии по социологическим наукам (Узбекистан)

22.00.03-Ижтимоий онг ва ижтимоий жараёнлар социологияси.
Социология социального сознания и социального процесса.
Sociology of social consciousness and social process

Сеитова Зухрагон Пиржановна
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Абдуллаев Акмал Гадаймурадovич
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Доспанова Дилара Уракбаевна
кандидат филологических наук, доцент (Узбекистан)

Каримов Бобир Шаропович
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Якубов Ильдар Харрасович
кандидат политических наук, доцент (Узбекистан)
Абдухалилов Абдулло Абдухамитович
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Сеитов Азамат, Кутбидинов Файзиддин РОЛЬ РЕЛИГИОЗНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В ФОРМИРОВАНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ О ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ.....	11
2. Karimov Bobir JAMOADA MOTIVATSIYA VA SAMARADORLIK.....	18
3. Mamatov Normurat IJTIMOIY FANLARNI O‘QITISH JARAYONIDA TALABALAR SIYOSIY ONGINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI.....	28
4. Rasulov Abdimumin SHAXSNING SOTSIAL INTELLEKTUALLIK KO‘RSATKICHLARI VA KAMOLOT OMILILARI O‘RTASIDAGI MUNOSABATLAR.....	35
5. Xusanova Hayriniso IJTIMOIY NIHOYA TIZIMINING KONSEPTUAL MODEL.....	43
6. Abduxalilov Abdullo NOGIRONLIK FENOMENINI TADQIQ ETILISHINING METODOLOGIK JIHATLARI.....	49
7. Якубов Ильдар КОНЦЕПЦИЯ ГИБРИДНОЙ ВОЙНЫ КАК ФОРМЫ СОВРЕМЕННЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНФЛИКТОВ.....	57
8. Abdullayev Akmal O‘RTA ASRLARDA G‘ARBIY YEVROPADAGI DAVLAT VA JAMIYAT BOSHQARUVI TUZILMALARIGA OID KONSEPSIYALARNING SOTSIOLOGIK TAHLILI.....	63
9. Хасанова Мавлюда СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ПОСТРОЕНИЯ ГУМАННОГО ГОСУДАРСТВА В НОВОМ УЗБЕКИСТАНЕ.....	74
10. Jiyanmuratova Gulnoz, Urunboyeva Janona O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA XOTIN-QIZLAR IJTIMOIY-SIYOSIY FAOLLIGINI OSHIRISH ISLOHOTLARINING ME‘YORIY-HUQUQIY ASOSLARI.....	80
11. Алимухамедова Нодира ИСТОРИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ ЭТНОНАЦИОНАЛЬНЫХ КОНЦЕПЦИЙ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ.....	90
12. Tolipov Abdug‘affor VOYAGA YETMAGANLAR ORASIDA HUQUQBUZARLIKNING O‘SIB BORISHIGA TA‘SIR QILUVCHI IJTIMOIY OMILLAR.....	96
13. Berdimuratov Marat YOSHLARNI IJTIMOIY RIVOJLANTIRISH UCHUN OLIY TA‘LIM MUASSASALARIDA SOTSIOLOGIYA FANINI O‘QITISHNI OMMALASHTIRISH.....	104

14. Хамиджонов Умиджон	
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ПОНЯТИЙ СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ И ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ.....	110
15. Ixtiyarov Farxod	
INSON KAPITALINI KEYS-STADI NEGIZIDA TAKOMILLASHTIRISHDA IJTIMOY TRANSFORMATSIYALASHUV TENDENSIYALAR.....	116
16. Хасанова Мавлюда	
АНАЛИЗ ВОПРОСОВ БОРЬБЫ С БЕДНОСТЬЮ В УСЛОВИЯХ НОВОГО УЗБЕКИСТАНА.....	124
17. Radjabova Aziza	
NATIONAL DEVELOPMENT POLICIES IN THE CONTEXT OF THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS: EVIDENCE FROM UZBEKISTAN.....	131
18. Kalanova Sabohat	
JAMIYATDA AVLODLARARO MUNOSABATLARNING SOTSIAL STRUKTURASI.....	138
19. Ixomjon Xudayarov	
ETNOMADANIY INTEGRATSIYA JARAYONLARIDA YUMSHOQ EVOLYUSION MOSLASHUV TENDENSIYASI.....	148
20. Tagaymuratova Gulchehra	
KONSANGUIN NIKOHLAR FENOMENINING IJTIMOY OMILLARI VA BIOETIK YONDASHUVLAR.....	155
21. Jabborov Jaxongir	
YOSHLARNI ISHGA JOYLASHTIRISHNING IJTIMOY XAVFLARI VA TO'SIQLARI: NEET GURUHI, PREKARIZATSIYA, RAQAMLI TENGSIZLIK.....	162
22. Ixtiyarov Farxod	
DAVLAT XIZMATCHILARI MALAKASINI OSHIRISHDA KEYS USULINING IMKONIYATLARI.....	170
23. Xasanov Sharofidin	
JAZONI IJRO ETISH MUASSASALARIDAN QAYTGAN YOSHLARNI IJTIMOY HAYOTGA REINTEGRATSIYALASH: XORIJ TAJRIBASI.....	179
24. Nurulloev Shahriyor	
MILLIY INTERNET-MEDIA SIYOSATINI RIVOJLANTIRISH ORQALI YOSHLAR IJTIMOY FAOLLIGINI OSHIRISH: MUAMMO VA VAZIFALARI.....	189
25. Аликариев Нуриддин	
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ.....	195
26. Alikariyeva A'loxon	
OLIY TA'LIMDA SIFAT BOSHQARUVI TIZIMI INSTITUTSIONAL ASOSLARI.....	202

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

Алимухамедова Нодира,
доктор философии (PhD)
«ТИИИМСХ» НИУ
e-mail: nodiraxon70@mail.ru

ИСТОРИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ ЭТНОНАЦИОНАЛЬНЫХ КОНЦЕПЦИЙ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.18099433>

АННОТАЦИЯ

В статье исследуется концепции этноса, этничности, нации, национальной идентичности, играющие важную роль в социально-политических процессах связанных с обострением геополитических, этнических, национальных проблем в контексте современного процесса глобализации, возникновение независимых национальных государств на постсоветском пространстве. Изучается влияние динамики исторических изменений на изменения этнонациональных концепций. Историческая изменчивость этнонациональных концепций обусловлена диалектическим взаимодействием процессов глобализации и локальных социокультурных трансформаций, в результате чего традиционные представления об этносе, этничности и нации претерпевают переосмысление, сохраняя при этом функцию конструирования коллективной идентичности и политической субъектности.

Ключевые слова: глобализация, этнос, этнос, нация, национальная идентичность, менталитет, история, духовность.

Alimuxammedova Nodira,
falsafa doktori (PhD)
“TIQXMMI” MTU
e-mail:alimukhamedova.n@gmail.com

GLOBALLASHUV KONTEKSTIDA ETNO-MILLIY KONSEPSIYALARNING TARIXIY O'ZGARUVCHANLIGI

ANNOTATSIYA

Maqolada zamonaviy globallashuv jarayoni, postsovet hududidagi milliy davlatlarda mustaqillikning sharoitida geosiyosiy, etnik, milliy muammolarning keskinlashuvi bilan bog'liq ijtimoiy-siyosiy jarayonlarda muhim o'rin tutadigan etnos, etnik, millat, milliy o'ziga xoslik tushunchalari o'rganiladi. Tarixiy o'zgarishlar dinamikasining etnomilliy tushunchalar o'zgarishiga ta'siri o'rganiladi. Etnomilliy tushunchalarning tarixiy o'zgaruvchanligi globallashuv jarayonlari va mahalliy ijtimoiy-madaniy o'zgarishlarning dialektik o'zaro ta'siri bilan belgilanadi, natijada etnos, etnik guruh va millat haqidagi an'anaviy g'oyalar qayta ko'rib chiqiladi, shu bilan birga milliy o'zlikni anglash va siyosiy subyektivlikni shakllantirish funktsiyasi saqlanib qoladi.

Kalit so'zlar: globallashuv, etnos, etnos, millat, milliy o'zlik, mentalitet, tarix, ma'naviyat.

Alimukhammedova Nodira,
doctor of Philosophy (PhD)
«ТИАМЕ» NRU
e-mail: alimukhamedova.n@gmail.com

HISTORICAL VARIABILITY OF ETHNO-NATIONAL CONCEPTS IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION

ABSTRACT

The article examines the exacerbation of global, geopolitical, ethnic, national problems in the context of the modern contemporary process of globalization. The emergence of independent national states in the post-Soviet environment, on a new methodological basis, the concepts of ethnos, ethnicity, nation, national identity, mentality, which play an important role in socio-political processes, ethno-national concepts are analyzed. The historical variability of ethnonational concepts is determined by the dialectical interaction of globalization processes and local sociocultural transformations, as a result of which traditional ideas about ethnos, ethnicity and nation undergo rethinking, while maintaining the function of constructing collective identity and political subjectivity.

Key words: globalization, ethnicity, ethnic group, nation, national identity, mentality, national identity, religion, history, spirituality.

ВВЕДЕНИЕ

В эпоху глобализации особое внимание социальных наук к проблеме формирования (происхождения) нации и национализма, безусловно, связано с увеличением числа независимых государств на карте мира. Такие государства поставили перед собой задачу объединения полиэтнического общества на основе национальной идеи, ведь одним из важнейших условий сохранения мира и стабильности общества является создание атмосферы единства и солидарности между представителями разных и представители наций и народов. По словам философа С.Отамуратова, «Сегодня, в условиях глобализации, защита нации становится глобальной проблемой. Потому что этот процесс увеличивает риск присоединения народов (наций) «малых» и менее развитых стран к народам (нациям) больших и развитых стран. В этом контексте владение собственным государством будет иметь важное значение для защиты стран от этой угрозы»[1].

В XXI веке положение нации кардинально не изменилось, вопреки предсказаниям о том, что интеграция наций в результате глобализации в конечном итоге приведет к потере национальности. «Реальность вполне ясна: «конец эпохи национализма», который так долго пророчили, еще очень и очень далеко. Быть нацией – это по сути самая универсальная легитимная ценность в политической жизни нашего времени» [2]. Возникновение на арене мировой истории «наций» и «национальных государств» было качественным скачком диалектического характера, «отрицанием» предыдущей «этнической истории» со стороны «нации». С этого времени нация стала социальной основой государственности. «Государство – не внешний элемент для этногенеза и национальной идентичности, а социально-политический институт, который воплощает в себе их самые важные, самые положительные качества и служит им»[3].

Вопросы национальной идентичности и межнациональных отношений актуальны для многонациональных государств, которые стремятся интегрироваться в мировое сообщество, в том числе и для Узбекистана, где проживают представители более 130 национальностей и этнических групп.

МЕТОДОЛОГИЯ

В конце XX века, в результате таких процессов как «этническое пробуждение», возникла потребность в изучении происхождения нации и национализма, социальных и политических аспектов сущности нации. И сегодня изучение наций и национализма во всем

мире характеризуется попытками интегрировать и классифицировать различные подходы, выявить возможности, критически понять сильные и слабые стороны концепций, найти конкретный комплексный подход или отказаться от этих попыток.

Для выявления исторических корней существующих этнонациональных концепций, классификации основных методологических и научно-теоретических подходов, а также выявления условий и обстоятельств формирования современных этнонациональных концепций, роли геостратегических целей и интересов, а также специфики их теоретической и методологической направленности были использованы методы объективности, общей взаимосвязи, преемственности, систематичности, сравнительного анализа, историчности, дискурсивного анализа и синергии.

В работе применяются диалектический метод и принцип историзма, позволяющие рассматривать этнонациональные концепции как исторически изменчивые формы социальной реальности. Используются системный и сравнительно-исторический методы для анализа трансформации этноса, нации и национальной идентичности в условиях глобализации.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Мир, в котором мы живем, постоянно трансформируется, ведет к нарастанию мобильности, миграции, постоянным изменениям спроса, и в результате люди не чувствуют древних (исторических) корней, происходит крах традиционных ценностей и традиций. Однако психологи утверждают, что в такой сложной социальной среде человеку всегда необходимо знать свое происхождение, прошлое, предков – древние (исторические) корни [4]. Человеку всегда необходимо чувствовать себя частью «МЫ». Психосоциологи Дж.Бартон, Э.Азар утверждают, что идентичность – одна из онтологических потребностей человек [5]. Наличие исторической памяти, признание своих предков, то есть осознание своей этнической самобытности – этнической идентичности, которая проявляется в поведении, таких как сотрудничество и солидарность, и является показателем выполнения этногруппой психологической функции в обществе.

Психологические функции этноса как сообщества состоят из следующих пунктов:

- 1) направлять его в окружающий мир посредством доставки относительно упорядоченной информации;
- 2) определение общих жизненных ценностей;
- 3) защита не только социального, но и физического благополучия [6].

Следовательно, потребность нации в определении своей национальной идентичности, в понимании своей национальной идентичности является онтологической потребностью.

Эволюция понятий «этнос», «этнос», «нация» связана с социальными, политическими, географическими, демографическими, ассимиляционными процессами. В науке бывшей советской империи объектом изучения этнологии являлось сообщества, сформированные на основе общей культуры, языка и самосознания – «этнос», «народ». С этой точки зрения «Этнос – это исторически сложившаяся особая форма совместной жизни социальных групп людей. Такое сообщество возникает и развивается естественно-историческим путем, многие века живя за счет самовоспитания, независимо от воли тех, кто принадлежит к группе сообщества» [7].

В западной науке, термин «этнос» используется редко, а термин «этничность» широко распространен и рассматривается как культурная идентичность или коллективный опыт, который отличает одну группу от другой. Основная причина такого подхода заключается в том, что в бывшей советской этнологии этносы изучались как исторически сложившиеся сообщества, тогда как западные исследователи сосредоточились на культурах и основанных на них социальных структурах.

Учеными всего мира было проведено множество научных исследований в этой области, в результате которых сформировались разные подходы к изучению сущности этноса, нации и национализма. Конечно, актуальность проблемы не исключает того, какая из традиционных мировоззренческих и методологических парадигм философии является «правильной», и

необходимости другого решения, которое можно рекомендовать для конкретных исследований в понимании природы и сущности нации.

До образования нации существовала форма общественного развития как этнос (народ), и термин этническое единство также используется при изучении истории происхождения народов. Термин «этнос» встречается в древнегреческом языке и означает племя, народ. В VI-V веках до нашей эры это слово использовалось для обозначения негреческих племен и кланов, и в этом смысле этот термин также использовался в римской культуре.

Русский ученый-эмигрант С.М.Широкогоров (1887-1939) впервые описал этнос в 1923 году, исходя из их биологических свойств разработав несколько критериев, определяющих природу этносов: «...Этнос – это группа людей, говорящих на одном языке, имеющих одно происхождение, и признающие своё общее происхождение, имеющих набор традиций и общий образ жизни» [8].

Это определение во многом соответствует определению, сформированному в 60-80-е годы XX века: «Этнос, – по мнению основателя «Теории этноса» Ю.Бромляя, – может быть определен как исторически сложившаяся на определенной территории устойчивая межпоколенная совокупность людей, обладающих не только общими чертами, но и относительно стабильными особенностями культуры (включая язык) и психики, а также сознанием своего единства и отличия от всех других подобных образований (самосознанием), фиксированном в самоназвании (этнониме)» [9].

По Л.Гумилёву этнос – устойчивый, естественно сложившийся коллектив людей, противопоставляющий себя всем другим аналогичным коллективам, что определяется ощущением комплиментарности, и отличающийся своеобразным стереотипом поведения, который закономерно меняется в историческом времени. Каждый этнос в той или иной степени внутренне неоднороден: внутри него выделяются субэтносы, консорции и конвексии, которые могут возникать и распадаться, причем ощущение единства этноса как целого у их членов не теряется. Л.Гумилев, отдавая должное своему предшественнику, признавал, что «первая общая концепция этноса как явления самостоятельного, а не вторичного принадлежит С.Широкогорову» [10].

Один из основоположников этносимболизма, английский ученый Э.Смит, определяет этнос как объединение людей со своей историей, культурой и этнонимом, признающих мифы своих предков, сформированное в определенной территории на основе чувства солидарности. Особенность учения Э.Смита состоит в том, что он считает историю этноса мифом, то есть мифом, признанным всеми.

Эти взгляды приближают ученого к позиции конструктивизма. Из-за отсутствия в английской лексике соответствующего слова для термина «этнос», ученый использует французский термин «этниция», этот термин означает сообщество людей, которые понимают, что они культурно отличаются от других сообществ. Для Энтони Смита «этничность» это историческая форма объединения людей, основанная на культурном и историческом братстве. Слово «этничность» (ethnicity) происходит от слова «этниция». Понятие «этниция» происходит от французского языка и означает преобладание культурного единства над биологическим родством. Понятие «этниция» означает «население, которое принадлежит к определенному региону и имеет собственное название, чувство солидарности, основанное на распространенных мифах о его происхождении, истории и культуре». Этот термин использовался в Библии для обозначения «язычников» или «нехристиан».

Понятие «этничность», производное от понятия «этниция», появилось в середине 1960-х годов и стало ключевым понятием в категориальном аппарате западных социальных наук, а в 1972 году было включено в Оксфордский словарь английского языка. Для этнолога А.Бастиана это понятие синоним слова «народ». Для русского ученого С.Е.Рыбакова «этничность» – это идентичность человека как члена определенной этнической группы.

Британский историк-марксист Э.Хобсбаум считает, что этническая принадлежность позволяет четко выразить групповую идентичность, привить чувство солидарности всем членам группы («мы»), подчеркнуть их отличия от «других».

По словам русского ученого В.Ю.Тишкова, этническая принадлежность – это прежде всего форма самобытности людей и культурных традиций, основанная на коалициях (или группах) людей, они существуют в различных конфигурациях и взаимозависимостях, которые называются этническими сообществами (народами, нациями или этносами).

Норвежский ученый Томас Эриксон утверждает, что этническая принадлежность – это аспект социальных отношений между агентами, которые считают себя культурно отличными от членов других групп. Пока культурные различия регулярно повторяются во взаимодействиях членов группы, такие социальные отношения приобретают этнический элемент [11].

Другой норвежский этнолог, Фредерик Барт, описывает этничность как категорию социальной идентичности, ситуативный феномен, созданный посредством символических различий, и понимает этнические границы как наиболее важный критерий для формирования основы групповой идентичности [12].

Как отмечает антрополог Маркус Бэнкс, «этничность была ключевым понятием в социологии и антропологии на протяжении многих лет, но его значение, применение и связь с другими понятиями до сих пор неясны» [13].

В конструктивизме этнос – это группа взаимодействующих людей, сформированная на основе культурного самосознания (самоопределения) относительно других сообществ, отличие этого определения от других определений состоит в том, что основное внимание уделяется не основным факторам и общим признакам этносов, а представлениям о них. При таком подходе «этничность» не существует как данность, они есть «социальные и политические структуры, созданные элитами, которые используют и модифицируют, а иногда и фальсифицируют культурные материалы групп для защиты себя и своего благополучия, политических или экономических интересов» [14].

«Этничность – это процесс социального конструирования воображаемых сообществ, основанный на убеждении, что они связаны естественными связями, общей культурой, общим происхождением, а также идеями или мифами об общей истории» [15].

Французский ученый Эрнест Ренан, в Сорбонне 11 марта 1882 года, в своей знаменитой лекции «Что такое нация?» утверждал, что нация основана на общей «исторической памяти» и избранной «безпамятстве» как продукте творчества, это социальное и онтологическое явление как сообщество с сильным желанием продолжать жить в этом самом сообществе. В результате, определяемое как нравственное сознание, главным фактором нации была коллективная память или «историческая память» и индивидуальный выбор индивида. «Нация – это духовный принцип, результат глубоких усложнений истории, духовная семья, а не группа, определяемая формой» [16].

Действительно, этнос, нация проявляет свои характеристики через своих великих представителей – мыслителей, поэтов, писателей, признанных другими народами. Например, узбекский народ в глазах других народов является потомком таких великих людей, как Имам аль-Бухари, Амир Темура, Улугбек, Бабур, Навои. Кроме того, когда мы говорим о людях, нациях, народах имеем в виду объединяющий их менталитет, регион, в котором они живут, их уникальные особенности, роль в социальном развитии человечества, историческое наследие, моральные ценности и общественные-политический опыт.

Понятие «нация» – «миллат», вошло в узбекский язык из арабского языка в VIII веке, то есть со времен завоевания Мовароуннахра арабским халифатом. В основе этого понятия лежит слово «мил». Понятие «мил» в переводе с арабского означает «сердцевина», «сущность», «основа». Понятие «миллат» широко используется и имеет несколько значений:

- 1) религия, религиозная общность;
- 2) умма, сообщество верующих определенной религии;
- 3) означает людей, нацию.

ВЫВОД

Изучение научной литературы показывает, что существуют разные подходы и мнения относительно понятий «этнос» и «нация», их генезиса, внутренних особенностей, дифференциации от других народов и наций, а иногда и противоречат друг другу. Их подробно проанализировал философ С.Отамурадов [23].

Однако почти во всех из них этнос и нация так или иначе рассматриваются как этносоциальная единица, сформировавшаяся на определенном социально-историческом этапе, со своим языком, культурой, духом, обычаями, историческим сознанием и памятью, образом жизни. жизнь, территория, общественно-политические институты. Эти особенности следует учитывать при изучении сущности исторических корней этнонациональных концепций.

Adabiyotlar/ Литература/ References:

1. Отамурадов С. Глобаллашув ва миллий-маънавий хавфсизлик. – Тошкент: “Ўзбекистон”, 2013. – Б. 77.
2. Андерсон Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении национализма. – М. 2001. – С. 27.
3. Қўчкаров В. Миллий ўзликни англаш ва ижтимоий-сиёсий жараёнлар. – Тошкент: “Академия”, 2007. – Б. 19.
4. Чернобровкин И.П.Этнонациональный конфликт: природа, типы и социальный контроль. - Ростов н/Д: Изд-во Рост. ун-та, 2003.
5. Burton J. Conflict Recolition: Its Language and Processes. L.: Lanham, 1996. P. 30.; Azar E. Op. cit. – P. 30.
6. Стефаненко Т.Г. Этнопсихология: Учебник для вузов. – М.: Аспект Пресс, 2009. – С. 5.
7. Хўжамуродов Н. Маънавий қадриятлар ва миллий ўзлигини англаш. – Тошкент: Маънавият, 1991.
8. Абдуллаев У. Этнологиянинг назарий-методологик муаммолари /”Ўзбекистон этнологиясининг долзарб муаммолари” Республика илмий-назарий коференция материаллари. ЎФА, Тарих институти. – Тошкент, 2007. – Б.10.
9. Бромлей Ю.В. Очерки теории этноса. – М., 1983. – С.58.
10. Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. – М., 1989. – С. 69.
11. Eriksen Т.Н. Ethnicity and Nationalism. Anthropological perspectives. – L., 1999. – P. 12.
12. Этнические группы и социальные границы: Социальная организация культурных различий/под ред. Фредрика Барта; пер. с англ. Игоря Пильщикова. – М.: Новое изд-во, 2006.
13. Banks M. Ethnicity: Anthropological Constructions. – L.; N. Y., 1996.
14. Брэс П. Этнос и политика: хрестоматия / авт. сост. А.А.Празаускас. – М.: Изд-во УРАО, 2000. – С.102.
15. Тишков В.А., Шабаев Ю.П. Этнополитология: политические функции этничности//Учебник для вузов. – М.: Издательство Московского университета, 2011. – С. 46.
16. Эрнест Ренан. Что такое нация? Доклад прочитанный в Сорбонне в марте 1882 г.
17. Отамурадов С. Миллий муносабатларнинг сиёсий жиҳатлари. – Тошкент: Янги аср авлоди, 1996. – Б.8.

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000